

Autores: Jorge-Eduardo Vásquez-Santamaría¹, Leidys-Helena Rivera-Quiroz², Beatriz Elena Arcila Salazar³, y Diana Carolina Pérez Otálvaro⁴.

Grupo 3: 3. Crisis climática, riesgo ambiental y vulnerabilidad territorial.

Subgrupo temático: Mercantilización de la naturaleza y conflictos.

Título: ¿Fortalecimiento institucional ambiental? Las apropiaciones de las Corporaciones Autónomas Regionales sobre el acceso a la información ambiental en Colombia.

Objetivos del trabajo.

El presente trabajo propone como objetivo general evaluar el ejercicio de los derechos accesos en asunto ambientales por partes de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), al ser una expresión orgánica del Sistema Nacional Ambiental (SINA). Para realizar ese propósito fue necesario determinar las condiciones que experimentan las CAR en el ejercicio del acceso a la información ambiental para la protección de los derechos involucrados en conflictos ambientales, lo que incluyó analizar las apropiaciones que, desde sus funciones, prácticas, y saberes expertos tienen sobre la información ambiental.

Metodología y análisis de datos.

Generar “conocimiento de la realidad” (Báez, 2009, p. 37), en este caso social/institucional, demandó el uso de un diseño metodológico respaldado en el modelo cualitativo, toda vez que responde a un objeto de estudio que alberga como problema las formas del ejercicio del derecho de acceso a la información en asuntos ambientales por parte de uno de los actores del SINA de Colombia, lo que implicó valorar la elaboración de ese conocimiento social “como producto de la relación/intervención del investigador con su objeto de estudio o

¹ Magister en derecho. Docente investigador del Grupo de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Luis Amigó, Medellín, Colombia. ROR: <https://ror.org/055d5bf90> ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6280-005X> jorge.vasquezsa@amigo.edu.co

² Magister en epidemiología. Docente investigadora del Grupo de Investigaciones en Farmacodependencia y Otras Adicciones de la Universidad Católica Luis Amigó, Medellín, Colombia. ROR: <https://ror.org/055d5bf90> ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1926-2521> leidys.riveraqu@amigo.edu.co

³ Magister en Derecho Privado. Docente investigadora del Grupo de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica de Oriente. Rionegro, Colombia. barcila@uco.edu.co ROR: <https://ror.org/02pzxyp49> ORCID: 0000-0002-1310-4453

⁴ Magister en Planificación Territorial y Gestión Ambiental. Docente investigadora del Grupo de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica de Oriente. Rionegro, Colombia. dcperez@uco.edu.co ROR: <https://ror.org/02pzxyp49> ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-5289-9500>

trabajo. Se matiza la tesis de la neutralidad y se privilegia la idea según la cual en todos los hechos existe siempre un amplio margen de interpretación” (Aguirre-Román y Pabón-Mantilla, 2020, p. 192).

El ejercicio de ese derecho de acceso ambiental teje su interdependiente con dos categorías jurídicas más amplias, primero con el acceso a la información y luego con el derecho a la información, lo que se traduce en un entramado de contenidos y materias que se exteriorizan de formas intencionadas por parte de las CAR, cuyas significaciones no siempre se hacen consientes en la cotidianidad de la función institucional, y no obstante, incidende maneras trascendentes en la vida de la misma institución y de los ciudadanos cuando están comprometidos bienes jurídicos ambientales.

Lo anterior hizo que el procedimiento cualitativo se orientara de manera abierta y flexible incluyendo la información emergente, privilegiando la experiencia y la interpretación que hacen las CAR como actores institucionales al momento de significar los tres derechos que fueron objeto de estudio. Esos derroteros exigieron indagar a las CAR en sus marcos de referencia, tanto jurídico, institucional y social, respetando el carácter naturalista que han tenido en el ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental, del acceso a la información, y del derecho a la información.

Para determinar las condiciones del acceso a la información ambiental que experimentan las CAR, y analizar las apropiaciones que tienen a partir del ejercicio de ese derecho de acceso, se emplearon derroteros hermenéuticos sobre los datos cualitativos construidos con base en la información recolectada por medio de encuestas cualitativas, aclarando que con esta técnica no se pretendió “establecer las frecuencias, promedios u otros parámetros, sino determinar la *diversidad* de algún tema de interés dentro de una población dada.” (Jansen, 2013, p. 43)

Estas últimas se estructuraron a partir de dos roles que presentan las CAR respecto del acceso a la información ambiental: i. Titular del ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental; ii. Garante del acceso a la información ambiental; de allí resultaron como categorías predeterminadas que fueron indagadas mediante la encuesta: a. Interdependencias entre la información y el acceso, la cual se desarrolló por medio de tres preguntas, b. El acceso a la información ambiental para la institucionalidad, que se indagó por medio de nueve preguntas, y c. La institucionalidad como garante del acceso a la información ambiental, que se trabajó a través de ocho preguntas.

La encuesta fue presentada a 35 CAR en el mes de marzo de 2024, de las cuales, 25 dieron respuesta, de ellas 22 fueron resolución de fondo, a partir de las cuales se construyeron los datos que permitieron la teorización.

Planteamiento del problema y resultados.

La generación de la información ambiental y el acceso a la misma por parte de todos los actores que conforman el SINA, es un punto de partida para la toma de decisiones, para la gobernanza ambiental y para la protección de derechos colectivos y del ambiente. En ese entramado institucional vale la pena preguntarse ¿Cómo ejercen las CAR el derecho de acceso a la información en asuntos ambientales para la protección de derechos colectivos y del ambiente a partir de las disposiciones jurídicas vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano y el acuerdo de Escazú? A partir de esa pesquisa procede la evaluación sobre la apropiación que esos actores institucionales tienen de estos derechos, y si dichas apropiaciones se traducen en un fortalecimiento institucional.

En cuanto a la apropiación del derecho a la información, asumido como el “conjunto organizado de datos contenido en cualquier documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen” (Ley 1712, 2014, artículo 6); el acceso a la información, referenciado como la potestad de “conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados” (Ley 1712, 2014, artículo 6), y el acceso a la información ambiental, como alcanzar el conocimiento sobre la existencia de “cualquier información escrita, visual, sonora, electrónica o registrada en cualquier otro formato, relativa al medio ambiente y sus elementos y a los recursos naturales” (Ley 2273, 2022), las respuestas permiten identificar que no hay una comprensión homogénea de los conceptos y tampoco claridad en las relaciones que se presentan entre los mismos. Cuatro CAR dieron el mismo alcance a los tres conceptos y cuatro más solo diferenciaron el derecho de acceso a la información ambiental en virtud de la especialidad de la materia.

En cuanto al contenido, frente al derecho de información se halló que cinco CAR lo equiparan con el derecho de petición, dos lo consideran como un deber de mantener la información disponible y de garantizar el acceso a la información cuando los ciudadanos lo solicitan, seis consideran que es un derecho fundamental, una considera que debe entenderse bajo el principio de máxima publicidad, una lo considera como la participación que ejerce la sociedad sobre la información que es de interés público, y tres lo consideran como un elemento de la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno.

En lo que respecta al derecho de acceso a la información, se presenta mayor uniformidad en las respuestas, en la medida que siete CAR remiten de manera expresa a la Ley 1712 de 2014 y tres más dan una definición coincidente con la que trae la norma, aunque no la citen. Solo una CAR hace referencia expresa al acuerdo de Escazú como fundamento de este derecho, dos CAR los consideran un derecho fundamental de acuerdo al artículo 13 de la Convención Americana de DDHH, para una con base en la Constitución Política, y dos lo equiparan con el derecho de petición y dos le dan el alcance a partir de los medios y los sistemas

de información que tienen para permitir el acceso.

Frente al derecho de acceso a la información ambiental tres CAR replican el derecho de acceso con base en la normativa nacional general, diez CAR replican el derecho de acceso a la información pero limitándola a información propia de las autoridades ambientales o en relación con la gestión ambiental, solo dos CAR hacen remisión a normativa específica a la ley 99 de 1993, una CAR lo equipara con el derecho de petición y dos lo identifican con los medios que utilizan para poner a disposición la información ambiental que tienen a su cargo.

Después de revisar las respuestas a la encuesta se puede identificar que las CAR conciben el acceso a la información ambiental como un derecho exclusivo de los ciudadanos respecto del cual son el sujeto obligado, esto implica que no se ven como sujetos titulares del derecho de acceso a la información ambiental. El Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) se tiene como un conjunto de sistemas de información que debe ser alimentado, pero no como sistema que les garantice el acceso a información oportuna, pertinente, actual para la toma de decisiones, el cumplimiento de deberes funcionales, legales y constitucionales, y para materializar los derechos colectivos y del ambiente cuya protección tienen bajo su custodia.

Descripción de la novedad y relevancia del trabajo.

Se aborda una temática poco explorada del derecho ambiental: el ejercicio del derecho de acceso a la información en asuntos ambientales por parte de las CAR, y a diferencia de otros estudios que se enfocan en el ejercicio por parte de los ciudadanos, analiza el rol de las entidades públicas encargadas de proteger los derechos colectivos y del ambiente, quienes en primera medida son las que deben conocer y gestionar la información especializada para la adecuada toma de decisiones ambientales.

Se pone en el escenario a las CAR como sujeto titular de un derecho que le permite conocer, consultar y revisar la información proveniente de todo el SINA, incidiendo directamente en el cumplimiento de su objetivo legal y en la acertada toma de decisiones, que permita dar aplicación de la política ambiental en el marco de una gobernanza multinivel. Además, con ello puede integrar adecuadamente a los actores que inciden en el territorio y garantizar el estudio y la promoción de la participación y la gobernanza multinivel ambiental en Colombia, así como validar el cumplimiento de la normativa.

Palabras clave:

Derechos de acceso, acceso a la información en asuntos ambientales, Corporaciones Autónomas Regionales, Acuerdo de Escazú.

Referencias.

- Aguirre Román, J. O.; y Pabón Mantilla, A. P. (2020). Hacia una epistemología jurídica crítica: precisiones y distinciones sobre epistemología jurídica, métodos y metodología. *Entramado*. 16(2), 186-201 <https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.2.6576>
- Báez y Pérez de Tudela, J. (2009) *Investigación Cualitativa*. Madrid: Business Marketing School.
- Congreso de la República de Colombia (2014) Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
- Congreso de la República de Colombia (2022) Ley 2273 de 2023, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.
- Jansen, H. (2013) La lógica de la investigación por encuesta cualitativa y su posición en el campo de los métodos de investigación social. *Paradigmas*, 5(1) 39 - 72